

MOTIVOS DE ADESÃO A PRÁTICA DO EXERCÍCIO RESISTIDO EM MULHERES ADULTAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 10/05/2024](#)

REASONS FOR ADHERENCE TO RESISTANCE EXERCISE IN ADULT WOMEN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11177389

Manuel Estevão Neres Lima Sousa¹

Leyla Regis e Meneses Sousa Carvalho²

RESUMO

Introdução: Na sociedade atual o exercício resistido é importante para as mulheres, pois o aumento do sedentarismo é cada vez mais comum. As academias são o meio mais eficiente dessas mulheres se manterem ativas por meio de exercícios organizados e planejados, proporcionando os benefícios de uma boa postura, aumento da massa muscular, redução do risco de lesões e melhoria da autoestima. **Objetivos:** Identificar os principais fatores que motivam a adesão de mulheres adultas em programas de treinamento resistido. **Métodos:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa, que foi realizado nas bases de dados: Lilacs, Scientific Electronic Library Online (SciELO), MEDLINE e PubMed. Os descritores empregados foram: musculação; Treinamento resistido; treinamento de força; motivação, mulheres, adesão e permanência em musculação,

adesão e permanência em Treinamento resistido, adesão e permanência em treinamento de força em mulheres. **Resultados:** Vários benefícios foram encontrados nos aspectos fisiológicos, o treinamento de força estimula os membros superiores e inferiores e todas as articulações, melhorando o condicionamento físico, coordenação motora, eliminando o excesso de peso, quanto aos aspectos psicológicos atua no controle emocional, redução da agressividade e ansiedade. **Considerações:** A prática de exercícios resistidos contribui diretamente para a qualidade de vida de seus praticantes e são muitas as dimensões motivadoras que validam o número crescente de praticantes como: a busca pela aparência física (estética), redução de gordura corporal e saúde psicossocial, também foram destacados como fatores motivacionais: a orientação de profissionais qualificados, espaços estruturados, bem localizados e de fácil acesso. Em relação às limitações da pesquisa, sugere-se mais estudos de campo aplicando questionários motivacionais e mais fidedignos e que tratem essa temática apontando dados mais específicos, verificando as diferenças de motivações para a prática em outras modalidades comparando outras variáveis como: sexo, faixa etária, diferenças sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Adesão. Exercício Resistido. Motivação. Mulheres.

ABSTRACT

Introduction: In today's society, resistance exercise is important for women, as the increase in sedentary lifestyle is increasingly common. Gyms are the most efficient way for these women to stay active through organized and planned exercises, providing the benefits of good posture, increased muscle mass, reduced risk of injury, and improved self-esteem.

Objectives: To identify the main factors that motivate adult women to adhere to resistance training programs. **Methods:** This is an integrative review study, which was carried out in the following databases: Lilacs, Scientific Electronic Library Online (SciELO), MEDLINE and PubMed. The descriptors used were: bodybuilding; Resistance training; strength training; motivation, women, adherence and permanence in

bodybuilding, adherence and permanence in resistance training, adherence and permanence in strength training in women. **Results:** Several benefits were found in the physiological aspects, strength training stimulates the upper and lower limbs and all joints, improving physical conditioning, motor coordination, eliminating excess weight, as for the psychological aspects it acts in emotional control, reducing aggressiveness and anxiety. **Considerations:** The practice of resistance exercises contributes directly to the quality of life of its practitioners and there are many motivating dimensions that validate the growing number of practitioners, such as: the search for physical appearance (aesthetic), reduction of body fat and psychosocial health, were also highlighted as motivational factors: the guidance of qualified professionals, structured spaces, well located and easy to access. Regarding the limitations of the research, it is suggested that more field studies apply motivational and more reliable questionnaires that deal with this theme by pointing out more specific data, verifying the differences in motivations for practice in other modalities, comparing other variables such as: gender, age group, social differences.

KEYWORDS: Adherence. Resistance Exercise. Motivation. Women.

1. INTRODUÇÃO

A musculação surgiu em meados de 1900, porém, hoje o termo utilizado é treinamento de força e ou treinamento resistido, essa prática foi idealizada por Eugen Sandow, considerado o pai da musculação e criador do fisiculturismo, naquela época Sandow influenciava as pessoas de diferentes países a se exercitarem, criou treinos, abriu academias, lançou livros e revistas e naquele mesmo ano ele começou a defender o treinamento de pesos para mulheres e explicava sua importância e benefícios (FARIAS et al, 2023).

Segundo Gianolla (2006) a musculação (treinamento de força) foi sem sombra de dúvidas a mais antiga forma de treinamento utilizada pelo ser

humano, existem relatos históricos que datam do início dos tempos que afirmam a prática da ginástica com pesos e que há registros de esculturas datadas de 400 anos antes de Cristo que relatam formas harmoniosas de mulheres mostrando preocupação com a estética na época.

Com o passar do tempo muitos tabus e estereótipos foram vencidos, dentre eles de que a mulher ficava masculinizada e estéril, segundo Lessa, Oshita e Valezzi (2007) até o final dos anos 70 atividades de força como, o halterofilismo e fisiculturismo, eram condenadas para as mulheres, vistas como frágeis e vulneráveis em função de sua capacidade reprodutora.

Porém, nos últimos anos, a prática de exercícios físicos foi se estabelecendo para o bem-estar da saúde da sociedade atual, contribuindo para melhoria do condicionamento físico, redução de estresse e sintomas de ansiedade, uma vez que, pessoas que adotam essa rotina, são capazes de vivenciar vários benefícios sejam no âmbito pessoal ou profissional e principalmente para o bem-estar físico e mental (VILELA-JUNIOR, et al, 2022).

Neste contexto, a prática de musculação (treinamento de força) foi a mais favorecida, tendo em vista que é aquela em que as pessoas têm maior facilidade de terem acesso, dentre o público prevalente, aparentemente, o feminino é um dos que frequentam bastante esses espaços. A prática de treinamento resistido aparece como sendo uma das atividades físicas mais realizadas, em média, cerca de 50% das pessoas entre homens e mulheres o praticam com intuito de promover uma melhoria na qualidade de vida e satisfação em relação ao corpo (OLIVEIRA et al., 2023).

Atualmente o treinamento resistido é uma modalidade muito exercitada, tendo em vista que, traz inúmeros benefícios como aumento da capacidade de força, ganho de massa muscular além da melhoria na performance, na aptidão física, promovendo uma boa imagem corporal e consequente melhoria na qualidade de vida refletindo também na saúde

mental (ZAMAI, 2021). Resumindo Alves-Filho (2024) reforça que, além dos benefícios estéticos, o treinamento de força melhora o desempenho em atividades esportivas e diárias.

Na sociedade atual, a musculação (treinamento de força) se tornou muito importante para as mulheres principalmente para quebra do sedentarismo que é cada vez mais frequente, desta forma, esse tipo de treino tornou-se a prática mais eficiente para as mulheres se manterem ativas por meio de exercícios organizados e planejados, proporcionando como benefícios uma boa postura, aumento da massa muscular, redução de risco de lesões e melhoria da autoestima (BATISTA et al, 2020).

A busca desta prática por mulheres promovem benefícios em vários aspectos tanto nos aspectos fisiológicos quanto nos aspectos psicológicos, no tocante aos aspectos fisiológicos a musculação é uma das modalidades mais completas que existe, pois, através de amplos movimentos estimula-se membros superiores e inferiores e todas as articulações, melhorando o condicionamento físico, melhoria na coordenação motora, eliminando o excesso de peso, colaborando para a boa saúde e o aumento da longevidade, em relação aos aspectos psicológicos atua no controle emocional, redução da agressividade, ansiedade e do estresse (OLIVEIRA, 2021; SANTOS; SEVERINO, 2021; QUINTÃO, et al., 2022).

Dentre os principais motivos primários para as mulheres frequentarem uma academia segundo Fermino, Pezzini e Reis (2010) foram destacados: a saúde, a disposição, a aptidão física e a atratividade, isto é, as mulheres procuraram ingressar nas academias por se acharem insatisfeitas com seu corpo, além disso, a proximidade do estabelecimento com o domicílio, a qualidade e o nível das aulas ofertadas são fatores que atraem o público, entretanto outro fator prevalente que as estimulam especificamente pela busca desta prática segundo Medeiros, Caputo e Domingues (2017) é o fator estética, uma vez que, estas vislumbram por meio desta prática alcançar a mudança desejável para seu corpo, tendo

em vista que, essa prática exerce influência positiva na satisfação com a imagem corporal (FREITAS et al., 2019).

Desta forma, a relação da musculação (treinamento de força) com as mulheres, foco desta pesquisa, é uma prática consideravelmente saudável para este público, principalmente devido ao desenvolvimento científico que vem se manifestando nos últimos anos por meio da divulgação de pesquisas e artigos de caráter científico no tocante a seus benefícios e segurança na prática.

Considerando os aspectos norteadores acima, este estudo objetiva identificar os principais fatores que motivam a adesão de mulheres em programas de treinamento resistido e de que maneira essa prática incide na saúde e qualidade de vida, para um bom funcionamento do organismo quando submetido a esse tipo de treinamento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, que é um método de revisão vasto, pois consente incluir estudos com diversas abordagens metodológicas. Os estudos incluídos na revisão são avaliados de forma organizada buscando atender aos objetivos, materiais e métodos, favorecendo uma análise clara do conhecimento pré-existente sobre o tema investigado.

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados: Lilacs, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed e MEDLINE. Os descritores empregados foram: musculação; Treinamento resistido; treinamento de força; motivação, mulheres, adesão e permanência em musculação, adesão e permanência em Treinamento resistido, adesão e permanência em treinamento de força em mulheres.

Para elaborar a referida pesquisa foram necessárias algumas etapas, dentre elas: 1. Escolha e determinação do tema e elaboração da hipótese, 2. busca na literatura (amostragem); 3. Identificação dos itens e ou

critérios de inclusão e exclusão de estudos, 4. demarcação das informações a serem utilizadas nos estudos selecionados, classificação e avaliação dos estudos incluídos; 5. Discussão dos resultados, 6. Exposição da revisão (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

Os critérios de inclusão do respectivo estudo foram executados por meio de artigos de pesquisa na temática disponíveis online na íntegra; em português, publicados no Brasil com recorte temporal de 2014 a 2024, entretanto, os critério de exclusão foram: artigos repetidos, sem resumos e incompletos nas bases de dados; pesquisas realizadas fora do Brasil e anterior a 2014, textos que não ofereciam relação com a temática além de editoriais; cartas ao editor; revisão integrativa, sistemática e narrativa da literatura, monografias, dissertações e teses, livros e textos em outras línguas distintas das citadas nos critérios de inclusão.

Os estudos foram analisados em três etapas utilizando o método da análise de conteúdo segundo Bardin (2011): leitura aprofundada, seletiva e interpretativa. Na leitura aprofundada, foi buscado o conhecimento dos textos na sua profundidade. Na leitura seletiva, realizou-se uma leitura seletiva do método, resultados, discussão e considerações. Na leitura interpretativa as informações encontradas foram ordenadas de forma a identificar as principais ideias dos artigos. A fim de estabelecer as relações entre o conteúdo das publicações, agrupando-os (GIL, 2016)

Após a coleta e leitura dos artigos, os mesmos foram organizados em tabelas e quadros, por meio de porcentagem simples e posteriormente, foram criadas categorias, observando-se a similaridade dos conteúdos abordados em consonância com os objetivos do estudo e posteriormente realizada a discussão de acordo com o que foi encontrado nos artigos elegidos. Foi preenchido um formulário estruturado contendo as seguintes variáveis: título, autor (es) /ano, objetivo, materiais e métodos, resultados e considerações finais do estudo.

Figura 01: Fluxograma analítico do levantamento bibliográfico.

3. RESULTADOS

O Quadro abaixo ilustra os dados relativos à pesquisa, com a finalidade de atender aos critérios de inclusão e exclusão, apreciando os objetivos recomendados pelo estudo.

Os dados estão claramente distribuídos por ordem cronológica e pelos respectivos dados: autor, ano, título, objetivo, metodologia, resultados/ conclusão. Os dados da pesquisa em questão implicam na análise de 07 (sete) artigos elegidos que admite os objetivos propostos pelo estudo, reunidos e distribuídos em categorias de similaridade.

Quadro 1 – Sínteses dos resultados que verificam os motivos de adesão a prática do exercício resistido em mulheres adultas.

Autor /Ano	Título	Objetivo	Metodologia	Resultados	Conclusão
Silva et al(2014)	Benefícios da prática de musculação para mulheres	Verificar os benefícios da prática de musculação para mulheres	A amostra foi constituída por mulheres (n=20) na faixa etária entre 17 e 47 anos, praticantes de treinamento de força em uma academia na cidade de Valinhos (SP), todas escolhidas aleatoriamente. Trata-se de uma pesquisa	Os dados obtidos com este estudo apontam que os principais motivos destacados para a adesão da prática do treinamento de força foram: motivos estéticos (90%); preocupação com a saúde física (60%) e interesse na melhoria do bem-estar	A pesquisa aponta para os benefícios da saúde física e psíquica, contribuindo para que fiquem mais satisfeitas com o corpo, sentindo-se mais bonitas e confiantes, entretanto, como toda modalidade de esse tipo de treino deve ser escolhido

			<p>quantitativa descritiva. Foi utilizado um questionário contendo perguntas fechadas, com o intuito de destacar os motivos e os benefícios percebidos pela prática do treinamento de força.</p>	<p>psicológico (15%). Quantos aos benefícios observados relataram aumento de massa muscular (85%), redução do peso (50%); melhora na autoestima (90%); melhora na condição física geral (90%) e bem-estar psicológico (75%).</p>	<p>por pessoas que se identificam e que tenham interesse e motivação para realizá-la, a fim de que a execução desta sedê de forma prazerosa, estabelecendo em um momento de lazer e descontração e relaxamento.</p>
Barros et al(2015)	Motivos para a	Verificar os	Participaram	Os dados obtidos	Foram destacad

<p>prática de musculação entre adultos jovens de uma academia no município de Parintins/AM</p>	<p>motivos para adesão à prática de musculação de indivíduos de 18 a 30 anos em uma academia do município de Parintins/AM</p>	<p>deste estudo homens e mulheres (n=35), sendo do sexo masculino (n=16); sexo feminino (n=19) com idade entre 18 e 24 anos, com número prevalente de mulheres na amostra (68.5%). Trata-se de um estudo transversal de natureza descritiva e abordagem</p>	<p>com este estudo apontam que em relação ao tempo de prática no treinamento de força estas praticam a mais de um ano (68.6%) e treinam por mais de uma hora; todos os sujeitos da pesquisa praticam musculação mais de três vezes por semana e (88.6%). Os motivos</p>	<p>os que o ganho de força e a qualidade de vida estão associados à estética e à autoestima. Este resultado permite desenvolver a compreensão acerca do universo da prática do treinamento de força e remete para a necessidade de cada vez mais buscar informaç</p>
--	---	---	---	--

			<p>m qualitativ a. Para tanto, foi utilizado um question ário semi- estrutura do com questões abertas e fechadas. As análises qualitativ as foram avaliadas por meio de análise de conteúdo .</p>	<p>de prevalent es de adesão foram: ganho de força muscular e qualidad e de vida (100%); seguido de melhoria da autoesti ma (97.1%) e melhoria da saúde, resistênci a física e estética (94,2%)</p>	<p>ão para promover seu direciona mento e incentivo , para que seus praticant es permane çam nesta modalida de tendo em vista os benefício s que a mesma favorece a seus adeptos</p>
<p>Liz; Andrade, (2016)</p>	<p>Análise qualitativ a dos motivos de adesão e desistênc ia da</p>	<p>Investiga r os motivos de adesão e desistênc ia da musculaç</p>	<p>A amostra foi constituí da por mulheres adultas (n=06)</p>	<p>Os dados obtidos com este estudo apontam que os principai s motivos</p>	<p>A pesquisa também aponta para necessid ade de oferecer</p>

<p>musculaço ão em academi as</p>	<p>ão em academi as por meio de uma investiga ção qualitativ a</p>	<p>com idade média de 37 a 55 anos. Trata-se de uma pesquisa qualitativ a que objetivou verificar as percepçõ es dos sujeitos que aderem à prática do treiname nto de força em academi as, foi utilizado para coleta de dados uma entrevist a semi- estrutura da.</p>	<p>destacad os para a adesão da prática do treiname nto de força em academi as foram: a percepçã o do bem- estar que a prática favorece, busca pela melhoria da saúde e estética corporal, bem como a socializaç ão que o ambiente da academi a favorece além dos</p>	<p>uma boa orientaçã o profissio nal e academi as nas proximid ades e de fácil acesso de casa ou do trabalho, a qualidad e e a quantida de de aparelho s também foram citados além de um ambiente prazeros o a fim de se sentirem satisfeito s e que atendam</p>
---	--	---	---	--

				<p>benefícios psicológicos que a prática proporciona como: sensação de bem-estar, disposição para fazer tarefas diárias e o controle do stress.</p>	<p>às necessidades para que desfrutem dos benefícios proporcionados por essa prática tão salutar.</p>
<p>Silva; Teixeira-Arroyo(2016)</p>	<p>Motivos que levam as mulheres adultas a prática do treinamento resistido</p>	<p>Determinar quais as razões que levam as mulheres adultas a buscarem o treinamento de resistência</p>	<p>Participaram do estudo mulheres adultas (n=19) com idade entre 25 e 50 anos, que praticavam o treinamento</p>	<p>Os dados obtidos com este estudo apontam que o treinamento resistido a fim de redução do peso corporal foi estética</p>	<p>Os motivos prevalentes de adesão à prática do treinamento de força estão relacionados com a aparênci</p>

	<p>resistido em uma academia, na cidade de Barretos/ SP. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva. Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário com 06 (seis) questões, sendo 04 (quatro) questões fechadas e 02 (duas) abertas. Esse instrumento foi</p>	<p>(77%); orientação médica (10%); hipertrofia (10%) e lazer (3%). Dentre as mulheres que já haviam começado o treinamento desistiram pelo horário oferecido (57%), por falta de motivação (29%) e por acharem o treinamento repetitivo e cansativo (14%).</p>	<p>a física (estética) e redução da gordura corporal. Estes resultados alertam as academias para que possam oferecer horários diversificados e compatíveis com as expectativas femininas. Recomenda-se também que os profissionais de Educação Física</p>
--	---	--	---

			desenvolvido pela pesquisadora com o objetivo de coletar os principais motivos que levam as mulheres a buscarem o treinamento de força, além da incidência de faltas e a satisfação com o treinamento.		organize metodologias dinâmicas a fim de que as aulas se tornem mais atrativas para o público em questão.
Tavares Júnior; Planche (2016)	Motivos de adesão de mulheres	Investigar quais são os principais motivos	Participaram deste estudo mulheres	Os dados obtidos com este estudo apontam	Os motivos prevalentes de adesão à

<p>a prática de exercícios físicos em academias</p>	<p>que levam mulheres da cidade de Pirassununga-SP a aderirem à prática de exercícios físicos em academias</p>	<p>adultas (n=44), com idade entre 18 e 50 anos (29,31 ± 9,95), frequentadoras de várias modalidades porém com preferências pelo treinamento resistido de uma academia há pelo menos 03 meses, com frequência semanal de no mínimo duas vezes semanais</p>	<p>a preferência pela musculação (95.5%); tempo de prática regular de 3 a 6 meses apontaram a localização como o principal motivo (45%), e a qualidade dos profissionais (30%). Desistiram da prática regular de exercícios físicos pelo menos 01</p>	<p>prática do treinamento de força identificados foram: a localização e a qualidade dos profissionais, sendo a falta de tempo apontada como o principal motivo para a desistência da prática regular de exercícios.</p>
---	--	--	---	---

			<p>. Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva, realizada por meio de um questionário estruturado.</p>	<p>vez (63,6%); o fator prevalente apontado para desistência foi a falta de tempo (57.1%); nunca trocou de academia (54.5%); A localização foi o principal motivo para trocar de academia (45.0%).</p>	
<p>Kubiak; Reis(2020)</p>	<p>Motivos de adesão e desistência da prática de musculação</p>	<p>Abordar quais os motivos de adesão e desistência da prática</p>	<p>Participaram deste estudo e mulheres (n=66), sendo do sexo</p>	<p>Os dados obtidos com este estudo apontam que o que mais motivam</p>	<p>Os motivos prevalentes de adesão à prática do treinamento</p>

<p>ção em academias da cidade de Farroupilhas</p>	<p>de musculação em academias na cidade de Farroupilha-RS</p>	<p>masculino (43,9%) do sexo feminino (56,1%) com idades entre 18 e 40 anos, praticantes de musculação há pelo menos 06 meses. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, quantitativa descritiva com viés transversal. Para a coleta de dados, o instrumento utilizado foi um</p>	<p>os participantes à prática da musculação foi treinar em local com supervisão de profissionais qualificados e com bom atendimento (37.9%); o conhecimento técnico por partes dos profissionais foi de (62.1%), outros motivos também foram</p>	<p>mento de força foi o preparo dos profissionais, isto é, treinar em espaços que ofereçam orientação qualificada, além dos itens saúde, bem-estar e estética. Desta forma alerta-se para a importância de investir em profissionais competentes e qualificados, uma</p>
---	---	---	--	--

questionário desenvolvido pela pesquisadora através dos formulários Google Forms com praticantes de treinamento de força das academias.

citados como variáveis influentes na motivação o como: saúde, bem-estar e estética. Quanto a outros fatores que podem interferir na motivação o para prática destacar a falta de tempo e a preguiça como fatores colaboradores para a desistência da

vez que, a academia não é apenas um espaço meramente técnico, é necessário estar atento à formação dos profissionais que ali trabalham.

				prática desta modalidade	
Soares et al (2023)	Percepções de mulheres praticantes de musculação sobre os benefícios dessa prática	Descrever as percepções das mulheres praticantes de musculação de uma academia de Montes Claros (MG) sobre os motivos, benefícios físicos, psicológicos e sociais da prática da musculação.	Participaram deste estudo mulheres (n=08), com idades entre 18 e 50 anos. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e de abordagem qualitativa. Foi utilizado um questionário com perguntas agrupadas	Os dados obtidos com este estudo apontam que as mulheres entrevistadas buscaram, por meio da prática do treinamento de força: saúde, melhoria na qualidade de vida, redução do estresse, da ansiedade, depressão	Os motivos prevalentes de adesão à prática do treinamento de força de acordo com os dados coletados foram à busca não só pela saúde física como também pela saúde psicológica, tendo em vista que, esta prática é

			<p>s em cinco categorias, as quais foram: 1. Motivos em praticar musculação; 2. Objetivos ; 3. Benefícios físicos; 4. Benefícios psicológicos; 5. Benefícios sociais da prática de musculação.</p>	<p>o e socialização.</p>	<p>bastante salutar para a saúde mental servindo como refúgio para as dificuldades enfrentadas no cotidiano, além, dos efeitos positivos destacados no quesito socialização e consequente interação social.</p>
--	--	--	--	--------------------------	---

4. DISCUSSÃO

Em relação aos fatores motivacionais de adesão do sexo feminino no treinamento resistido os resultados foram significantes

No primeiro estudo Silva et al (2014) concluíram que os motivos prevalentes de adesão à prática do treinamento de força foram: estéticos (90%); preocupação com a saúde física (60%) e interesse na melhoria do bem-estar psicológico e na qualidade de vida (15%). As participantes relataram maior satisfação com o corpo, melhoria na condição física geral, além do aumento da massa muscular e redução da gordura corporal.

Diante desse Resultado o autor Barros (2015) e Liz Andrade (2016) também encontraram resultados similares, assim como, Silva e Teixeira-Arroyo (2016) que observaram dentre os principais motivos que estimulam as mulheres a buscarem o treinamento resistido estão relacionados com a aparência física, que envolve redução de gordura corporal, estética, busca pela hipertrofia e por finalidade de saúde e orientação médica ficaram em segundo lugar.

Com relação à busca pela estética, segundo Barbosa, Veloso e Sousa Carvalho (2020) enfatizam que atualmente a idealização por corpos perfeitos vem se disseminando e tornando essa aspiração um fator de risco para saúde física, mental e social dos indivíduos, em se tratando de saúde a prática de exercícios é um fator muito importante para a saúde individual, o aumento do sedentarismo e o acúmulo de doenças cardiovasculares são cada vez mais frequentes, porém o exercício físico funciona como regulador positivo no corpo humano (MONGUINI, 2022).

Com a continuidade do treino Nunes (2023) destaca também a liberação dos hormônios, como: endorfinas e serotonina, que afetam positivamente o humor e as emoções, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida, redução de ansiedade, depressão e alívio do estresse.

Em seguida no segundo estudo Barros et al (2015), apontam que os motivos prevalentes de adesão foram: ganho de força muscular e qualidade de vida (100%); seguido de melhoria da autoestima (97.1%) e melhoria da saúde, resistência física e estética (94.2%).

O treinamento de força para as mulheres é importante, além de reduzir a queima de gordura, auxilia também na modelagem do corpo trabalhando os músculos deixando de forma mais saudável e belo. O exercício resistido com pesos vai contribuir no processo de emagrecimento, no aumento do gasto calórico, estimulando o metabolismo e prevenção de doenças como diabetes dentre outras além de corrigir padrões de movimento (FERREIRA, 2023). Quanto à busca pela saúde e qualidade de vida está se revela cada vez mais importante na sociedade atual (DANIELE, et al, 2019)

No terceiro estudo Liz e Andrade (2016) apontam para a busca do bem-estar que a prática oferece além da melhoria da saúde e estética corporal, bem como a socialização que o ambiente da academia oferece, assim como os benefícios psicológicos, porém, um dado que chamou bastante atenção foi para a necessidade de oferecer uma boa orientação profissional por meio de profissionais qualificados.

Em pesquisa realizada por Daniele (2019) a valorização dos profissionais nos quesitos: postura profissional, atendimento, currículo, assim como local dos treinos e aparência física foram os quesitos mais destacados como motivos para os(as) aluno(as) se sentirem seguros(as) acerca do serviço oferecido pelo profissional de educação física.

Portanto se faz importante esclarecer que há uma grande diferença entre os termos atividade física e exercício físico, atividade física é qualquer atividade de movimento físico produzida pelo corpo sem orientação de um profissional, enquanto que, os exercícios físicos são movimentos corporais feitos com intencionalidade, programados e sistematizados por um acompanhamento profissional. Quando se trata de estética, aumento de massa muscular, resistência e autoestima o treinamento de força entra nessa categoria e exige-se a necessidade de um profissional qualificado para tal (MEDEIROS, 2022)

Referente ao quarto estudo Silva e Teixeira-Arroyo (2016) destacaram como principais motivos de adesão das mulheres ao treinamento

resistido: a estética (77%); orientação médica e hipertrofia (10%); lazer (57%) e destacaram como falta de motivação treinos repetitivos (29%).

Os dados sugerem prevalência no fator estética, o treinamento de força é um exercício que quando bem prescrito e realizado corretamente, causam inúmeros benefícios ao organismo das mulheres, como: aumento da densidade óssea, aumento da massa magra e consequente perda da massa adiposa, nesta perspectiva o treinamento de força pode proporcionar alguns anseios estéticos, por meio do fortalecimento do quadríceps, dos glúteos, do abdômen (LESSA; OSHITA; VALESI, 2007). Em estudo executados por Moraes, Araujo e Sousa-Carvalho (2017) com mulheres praticantes de musculação, no que se referem às regiões dos glúteos, coxa, bíceps, panturrilha e abdômen, apresentaram nessas partes, em média, uma percepção real de pouca definição e um desejo de ter as referidas partes entre moderadamente a muito definidas, o que corrobora com corpos preconizados pela mídia.

O corpo feminino é mais empreendido na mídia numa perspectiva mais sexualizado, no que trata às partes corporais consideradas mais atraentes, como: seios, nádegas e coxas, esse tipo de tirania corporal tem sido associado à objetificação sexual da mulher, na qual, ela é vista apenas como um objeto de desejo sexual, uma vez que, o destaque pela aparência física tem impelido muitas mulheres a desenvolverem transtornos alimentares e a procura por cirurgias plásticas para atingir um padrão irreal e às vezes inalcançável de beleza (PRADO, 2019).

No quinto e sexto estudo respectivamente os autores Tavares-Junior e Planche (2016), Kubiak e Reis (2020) também encontraram resultados similares, ambos os estudos apontaram que o principal motivo da adesão a prática da musculação estar relacionada à qualidade dos profissionais que atendem ao grupo feminino nestes espaços, o treinamento de força foi à modalidade prevalente na preferência dessas mulheres sendo a falta de tempo principal motivo para a desistência da prática regular de exercícios físicos.

A busca pela performance em relação ao corpo e a mente das mulheres, são fatores primordiais de aderência ao exercício resistido em academias de ginástica, principalmente em relação à motivação que a prática da atividade física proporciona para a saúde. A busca por uma melhor performance estética em relação ao corpo e em ter um melhor condicionamento físico, resultam em uma melhor autoestima e uma boa conduta na rotina durante o cotidiano (SOUZA; HUBER, 2023).

Com isso, as mulheres sempre buscam uma forma prazerosa de permanecerem mais tempo praticando essa modalidade, pois o treinamento resistido proporciona vários benefícios ao corpo, dentre eles a motivação, a socialização assim como fatores comportamentais, sendo alvos de adesão de estímulo que favorecem a permanência ativa das mulheres na sala de musculação (LIZ; ANDRADE, 2016)).

Assim, encerrando a respectiva discussão no sexto estudo Soares et al (2023) destacam a busca não só pela saúde física como também pela saúde psicológica, redução do estresse, ansiedade, depressão e autoestima, tendo em vista que esta prática é bastante salutar para a saúde mental servindo como refúgio para as dificuldades enfrentadas no cotidiano além do quanto melhoraram sua socialização e consequente interação social.

A prática do exercício físico tem um impacto positivo nos aspectos psicossociais em diferentes idades, sempre fornecendo o melhor desempenho e um estilo de vida saudável visando sempre uma melhoria no corpo e principalmente de sintomas de ansiedade e depressão (FIGUEIRO, 2023).

Especificamente no treinamento de força as razões para realizar um programa dessa modalidade está na melhoria da saúde mental e no desempenho das atividades da vida diária e consequente aumento de massa muscular, com isso, a melhoria na imagem corporal resulta na melhoria da autoestima e consequentemente a sua alta confiança e

performance (MIRANDA; MONTEIRO, 2021), portanto o exercício resistido é indicado sempre para todas as idades com diferentes objetivos principalmente para as mulheres que são o público que mais frequentam esses espaços (AMORIM, 2022).

Diante disso, os resultados não dependem somente do treino, existem outros fatores relacionados que auxiliam no processo de desenvolvimento da pessoa como: a alimentação, o sono e a condição física de cada uma, no entanto, boa parte das mulheres procuram esse tipo de exercício com objetivo de melhoria na sua performance por meio de treinamentos orientados, planejados e estruturados (CARDONE, 2023).

5. CONSIDERAÇÕES

Para os vários grupos coletados, nos artigos aqui propostos, o fator estético, bem-estar, aparência física e redução de gordura corporal são os principais motivos para a adesão a um programa de exercícios resistido em academias, sendo a localização o principal fator de escolha para o local de prática. Outro fator exigido para que permaneçam na academia foi a presença de um bom atendimento por profissionais qualificados e que os programas de treinamentos prescritos sejam capazes de atender aos objetivos de cada uma delas.

Em relação às limitações da pesquisa, sugere-se mais estudos de campo aplicando questionários motivacionais e mais fidedignos e que tratam essa temática de forma mais específica.

Entretanto, não é possível projetarmos esses resultados em outras populações, sendo necessário novos estudos com essa temática para constante melhoria e aprimoramento do atendimento das academias e na intervenção profissional, novos estudos verificando as diferenças de motivações para a prática de outras modalidades comparando outras variáveis como: sexo, faixa etária, diferenças sociais, dados mais específicos seriam necessários e cada vez mais significantes.

6. REFERÊNCIAS

ALVES-FILHO, E. M. A. Efeito do treinamento de força combinado com suplementação termogênica no processo de emagrecimento. **Revista ft**, v.28, n.132, p.1-9, 2024

AMORIM, J. M. **Corrida como atividade física com possibilidades de levar o indivíduo ao vício pela prática**. 35f. Monografia (Bacharelado em Educação Física). Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2022

BATISTA, J. H. P. *et al.* Associação entre gênero e rotatividade de adultos com excesso de peso em academias de musculação. **Revista Perspectiva: Ciência e Saúde**. v.5, n.3, p.51-57, 2020

BARBOSA, G. T. VELOSO, O. K. C. SOUSACARVALHO, L. R. M. (In) satisfação da imagem corporal em acadêmicas de educação física e diferentes áreas da saúde. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, São Paulo, v. 14, n.88, p.745-55, 2020.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 2011.

BARROS, G. R. *et al.* Motivos para a prática de musculação entre adultos jovens de uma academia no município de Parintins/AM. **Acta Brasileira do Movimento Humano**, v. 5, n. 1, p. 66-75, 2015.

CARDONE, F. **A influência das ferramentas tecnológicas digitais na permanência em processo de personal trainer a partir da perspectiva do cliente**. 83f. Dissertação (Mestrado em Gestão Desportiva). Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Portugal, 2023

DANIELE, T. M. C., NUNES, C. V., TEIXEIRA, D. M., DE ALMEIDA, R. A.; LIMA, L. V. A importância do personal trainer no aspecto motivacional para a saúde e bem-estar na prática da musculação. **Revista Interdisciplinar De Promoção Da Saúde**, v.23, n.1, p.118-123, 2019

ERCOLE F.F.; MELO L.S.; ALCOFORADO C. L. G. C. Revisão integrativa *versus* revisão sistemática. **Revista Mineira de Enfermagem**, v.18, n.1, p.1-9, 2014.

FARIAS, M. C. *et al.* Musculação: guia para prevenção. **Mostra de Inovação e Tecnologia São Lucas**, v. 4, n. 1, p. **2763-5953**, 2023.

FIGUEIRO, S. G. **TDAAH e você**: como esse transtorno impacta a sua vida. São Paulo: Literare Books Internacional, 2023.

FERREIRA, F.M.P. **Impacto de um programa personalizado de acompanhamento e prescrição de exercício físico no contexto de reabilitação cardíaca no período final (mais de 6 meses) da fase III**. 58f. Dissertação (Mestrado em Prescrição do Exercício e Promoção da Saúde). Politécnico de Leiria, Portugal, 2023

FERMINO, R. C.; PEZZINI, M. R.; REIS, R. S. Motivos para prática de atividades físicas e imagem corporal em frequentadores de academia. **Revista Brasileira de Medicina Esporte**, v. 16, n. 1, p.18-23, 2010.

FREITAS, *et al.* Nível de satisfação com a imagem corporal de mulheres praticantes de musculação. **RBPFEEX – Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 12, n. 80, p.1063-68, 2019.

GIANOLLA, **F. A história da musculação**. 2006. Disponível em: <http://www.educacaofisica.com.br/biblioteca/a-historia-da-musculacao>. Acesso em: 11. mar.2024.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo, SP: Atlas. 2016

KUBIAK; M. D. REIS, L. **Motivos de adesão e desistência da prática de musculação em academias da cidade de Farroupilha-RS**. 2020.

Disponível em:

<https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/9745/TCC%20Miche>

[l%20Jonathan%20Kubiak.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Segundo%20Justino%20e%20Leite%20Filo,muscula%C3%A7%C3%A3o%20como%20tamb%C3%A9m%20a%20perman%C3%Aancia.](#) Acesso em: 25. abr.2024

[l%20Jonathan%20Kubiak.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Segundo%20Justino%20e%20Leite%20Filo,muscula%C3%A7%C3%A3o%20como%20tamb%C3%A9m%20a%20perman%C3%Aancia.](#) Acesso em: 25. abr.2024

LESSA, P.; OSHITA, T. A.; VALEZZI, M.. Quando as mulheres invadem as salas de musculação: aspectos biossociais da musculação e da nutrição para mulheres. **CESUMAR**, Maringá, v. 09, n.02, p. 109-117, 2007.

LIZ, C. M.; ANDRADE, A. Análise qualitativa dos motivos de adesão e desistência da musculação em academias. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.38, n.3, p.267-274, 2016

MEDEIROS, H. T.; CAPUTO L. E.; DOMINGUES R. M. Insatisfação corporal em frequentadoras de academias. **Jornal Brasileiro Psiquiatria**, v.66, n.1, p.38-44, 2017

MIRANDA, E. R.; MONTEIRO, M. J. C. Exercício físico como ferramenta adjuvante para prevenção da saúde. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 8, p. 1-67, 2021.

MONGUINI, R. **A ação da crio lipólise na diminuição da gordura localizada**. 50f. Monografia (Bacharelado em Estética e Cosmética). Centro Educacional Fasipe – UNIFASIPE, Sinop, 2022

MORAES, L. A. A.; ARAÚJO, O. A.; SOUSA-CARVALHO, L. R. M. Comparação dos níveis de satisfação e percepção corporal Entre praticantes de dança e musculação. **Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, São Paulo. v. 11. n. 66. p.756-764, 2017

NUNES, R. A. S. **O exercício físico como terapia não medicamentosa é capaz de minimizar os sintomas da ansiedade e depressão em estudantes universitários?** 31f. (Bacharelado em Educação Física). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023

OLIVEIRA, E. P. *et al.* Benefícios da atividade física para uma vida saudável e ativa. **Pensar Acadêmico**, v. 21, n. 4, p. 1189-1200, 2023.

OLIVEIRA, W. F. Os benefícios do treinamento de força para controle da ansiedade e depressão em jovens e adultos. **Revista Brasileira de Reabilitação e Atividade Física**, v.10, n.2, p. 49-61, 2021

PRADO, C. **Busca por padrões estéticos pode levar a distúrbios alimentares**. Belo Horizonte; UFMG, 2019. Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/busca-por-padroes-esteticos-pode-levar-a-disturbios-alimentares/>. Acesso em: 29 abr. 2024

QUINTÃO, P. G. A. *et al.* Efeitos do treinamento de força sobre a saúde física em mulheres jovens. **Revista de trabalhos acadêmicos – Universo Belo Horizonte**, v.1, n.7, p.1-25, 2022.

SANTOS, H. F. R. S.; SEVERINO, W. E. P. *et al.* **Motivos para adesão e permanência na prática da musculação**. 31f. Monografia (Bacharelado em Educação Física). Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

SILVA, T. A. Benefícios da prática de musculação para mulheres Benefícios da prática de musculação para mulheres. **EFDeportes.com, Revista Digital**, Buenos Aires, v.19, n.198, 2014

SILVA, L. C. F.; TEIXEIRA-ARROYO, C. **Motivos que levam mulheres adultas à prática do treinamento resistido**. 2016. Disponível em: <https://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistaeducacaofisica/sumario/23/27102012115239.pdf>. Acesso em: 02.05.24

SOARES, W. D. *et al.* Percepções de mulheres praticantes de musculação sobre os benefícios dessa prática. **Revista CPAQV**, v.15, n.2, p.1-10, 2023

SOUZA, K.; HUBER, M. P. **Fatores motivacionais para a prática de musculação**. 2023. Disponível em:

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstreams/f2e8ec2f-dc22-4412-b5d5-8a1a442b39fe/download>. Acesso em: 01.mai.2024

TAVARES-JUNIOR, A.C.; PLANCHE, T. C. Motivos de adesão de mulheres à prática de exercícios físicos em academias. **Revista Equilíbrio Corporal e Saúde**, v. 8, n. 1, p. 28-32, 2016.

VILELLA-JUNIOR, G. B. *et al.* Exercício físico voltado para a qualidade de vida com ênfase em envelhecimento. **Revista CPAQV–Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v.14, n.1, p.1-9, 2022

ZAMAI, C. A. Atividades físicas praticadas em academia: análise dos benefícios. **Revista Saúde e Meio Ambiente**, v. 13, n. 01, p. 38-49, 2021.

¹Acadêmico do Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Teresina (PI), Brasil. Email: thebestfla720@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9080-2425>

²Doutora em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e professora do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Teresina (PI), Brasil. Email: leyla.regis@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9912-4166>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil